

HONGARIJE

door Ivone Bergsma

Onderstaand artikel geeft een overzicht van de belangrijkste karakteristieken van de Hongaarse economie. Bovendien worden enkele impressies weergegeven van een studiereis, die een groep economiestudenten aan de Vrije Universiteit in april j.l. naar Hongarije hebben gemaakt.

Het artikel start met een algemene karakterschets van Hongarije.

1. Inleiding

Hongarije is een klein land in midden-Europa.

De oppervlakte van het land bedraagt 93.032 km².

Het inwonertal is 10,5 miljoen mensen, zodat de bevolkingsdichtheid 114 inwoners per km² is.

1.1 Een stukje geschiedenis

Hongarije is de Tweede Wereldoorlog volkomen geruïneerd en verarmd uitgekomen.

In 1945 waren er verkiezingen. De Communisten behaalden slechts 17% van de stemmen. Onder druk van het Sovjet-bezettingsleger kregen zij toch belangrijke posten in de regering. Tot 1948 werd er lustig gezuiverd, waarbij alle sociaal-democraten werden vermoord of verbannen. Deze acties leidden ertoe, dat Hongarije in 1948 een éénpartijstaat was.

Dit leidde tot een nieuwe constitutie naar Sovjet-model, dat wil zeggen een algemene nationalisatie, landbouwhervormingen (kolchozen) en verschuiving van het accent naar de zware industrie. In 1953, na de dood van Stalin, werd het beleid wat soepeler, zodat de bevolking wat meer vrijheden kreeg. Er ontstonden discussie-clubben, die streidden voor meer vrijheden en liberalisatie.

Pogingen om sympathie betuigingen hiervoor de kop in te drukken, leidden tot de opstand van 1956. Toen bleek dat de veiligheidspolitie het oproer niet aankon, grepen de socialistische vrienden uit de Sovjet-Unie in.

Van 1956 tot 1963 was er sprake van een zeer intensieve politieke onderdrukking. De macht van de Communistische Partij werd geheel hersteld. Dit ging gepaard met een vrijwel gehele collectivisatie van het economische leven en een aanzienlijke daling van de produktiviteit. Na 1963 is er een tendens naar liberalisatie en economische vooruitgang.

In 1968 wordt de belangrijkste economische hervorming doorgevoerd, het Nieuwe Economische Mechanisme (NEM). De economische hervormingen waren over het algemeen een succes en er was voldoende groei in de Hongaarse economie. Echter, mede onder druk van de Sovjet-Unie, is een deel van deze hervormingen in 1974 weer teruggedraaid. Op het Nieuwe Economische Mechanisme komen wij verderop in dit artikel uitvoerig terug.

1.2 *Eénpartij-staat*

De staatsvorm van Hongarije is volgens de grondwet een „arbeiders en werkende boeren” republiek met als hoogste formele macht het parlement (340 afgevaardigden). De afgevaardigden worden door de bevolking ouder dan 20 jaar gekozen. Dit gebeurt volgens een eenheidslijst, met als enige partij de Hongaarse Communistische Partij. Slechts 8% van de bevolking is lid van de Partij.

De theorie is dat „het volk aan de macht is”, en dat „de partij als vertegenwoordiger van de arbeidersklasse en haar bondgenoten het volk dient, en niet boven het volk staat”; de praktijk is echter, dat de partij een centrale rol speelt bij de uitoefening van de macht.

2. **Het Nieuwe Economische Mechanisme**

2.1 *Aanzet tot hervormingen*

Na de Tweede Wereldoorlog werd Hongarije een strak geleide plan-economie. Het economisch stelsel werd naar stalinistisch model ingericht: dit hield in dat alle produktiemiddelen staatseigendom waren en een stringente planning van het economische en politieke leven tot in details toe door de top van de Communistische Partij. Dit economisch stelsel had nog wel zijn waarde voor het onderontwikkelde Rusland, maar voor het veel verder geïndustrialiseerde Hongarije bleek dit model al spoedig negatieve economische resultaten op te leveren.

Er was sprake van extensieve groei: er werd hoofdzakelijk in de breedte geïnvesteerd, waarbij het (te) hoge investeringsniveau leidde tot structurele onderbezetting van het produktieapparaat, gepaard gaande met schaarste op de arbeidsmarkt. In de bedrijven werd zeer inefficiënt geproduceerd: aan de ene kant enorme aanbodoverschotten van bepaalde consumptiegoederen, aan de andere kant een grote vraag naar bepaalde goederen tegenover een veel te kleine produktie.

De economische groei en de arbeidsproductiviteit liepen terug, terwijl de technologische vernieuwingen uitbleven. Na de destalinisatie (1956) kwam er een discussie over een organisatie van het politieke en economische leven op gang.

2.2 *Theoretisch concept*

De centrale doelstelling van het Nieuwe Economische Mechanisme (NEM) is de efficiency van het economisch leven te verbeteren om zodoende een hogere economische groei te realiseren. Deze doelstelling wil men bereiken door het plansysteem te combineren met de functie van het marktsocialisme. Hierbij zijn 2 punten van grote betekenis:

- a. De invoering van een prijsmechanisme dat de relatieve schaarste van goederen moest reflekteren, doch tegelijkertijd stabiele prijzen van consumptiegoederen zou garanderen. Vóór de inwerkingtreding van het NEM stelde de staat voor ieder bedrijf vast wat en hoeveel het produceren moest en voor wie de produkten bestemd waren. De overheid distribueerde de beschikbare produktiemiddelen over de verschillende bedrijven. Dit had tot gevolg dat de staat ook de prijzen vast moest stellen, die alleen geba-

seerd werden op de kosten die de bedrijven voor hun produkten gemaakt hadden plus een arbitraire winstopslag.

Het NEM is erop gericht de goederenprijzen meer door hun marktwaarde te laten bepalen.

Het NEM wil door middel van een prijsmechanisme, dat marktwaarden reflekteert, bewerkstelligen dat het Hongaarse bedrijfsleven op natuurlijke wijze konkurreert met haar handelspartners. Voorwaarde daarbij is dat het Hongaarse bedrijfsleven zelfstandig handelsbetrekkingen met buitenlandse ondernemingen aan kan gaan.

- b. De invoering van het winstprincipe als motief van economisch handelen. Gedetailleerde overheidsplanning voor ieder individueel bedrijf kan onmogelijk gepaard gaan met een efficiënte allocatie van de produktiefactoren.

Het NEM wil autonomie van het bedrijfsleven.

Efficiëntere produktie is het doel van de economische hervormingen en het winstprincipe kan daar behulpzaam bij zijn. Naast de grotere autonomie van ondernemingen aangaande de economische beslissingen binnen het bedrijf (wat, hoeveel, hoe en voor wie er geproduceerd wordt), mogen de ondernemingen voor een groot deel zelf bepalen wat er met de winst gedaan wordt. De ondernemingen zijn vrij investeringsprojekten uit te kiezen en te beslissen hoe groot de ingehouden winst zal zijn.

Het personeel van een bedrijf wordt onderverdeeld in drie categorieën:

- de topleiding, heeft recht op een aandeel in de winst tot 75% van hun basissalaris;
- het lagere kader, heeft aanspraak op een aandeel uit de winst tot 50% van hun basissalaris;
- de arbeiders hebben recht op 15% van de eventuele winst.

In geval van verlies krijgt de topleiding slechts 75% van het salaris, het kader 85%, terwijl de arbeiders het volle pond behouden.

De autonomie van de individuele bedrijven, het winstprincipe en het stimuleren van de onderlinge concurrentie moeten borg staan voor een efficiënte produktie en een verhoogde economische groei.

2.3 De rol van de overheid

Het is de taak van de overheid een totaal overzicht over het economisch gebeuren te hebben (hiertoe zijn de individuele ondernemingen immers niet in staat) en op basis daarvan globaal de richting aan te geven waarlangs de economie zich moet ontwikkelen. Algemene leidraad is dat landsbelang, belang van de ondernemingen en persoonlijke belangen van de individuele burger geïntegreerd worden. Nader aangeduid komt de taak van de overheid op het volgende neer:

- de staat geeft de belangrijkste economische, sociale en technologische doelstellingen aan;
- globale planning tot aan bedrijfstak-niveau;
- sterkere nadruk op lange termijnplanning in plaats van korte termijnplanning;
- de overheid stelt de institutionele structuur van de maatschappij vast.

Het NEM is aan een viertal door de overheid vastgestelde voorwaarden gebonden:

- evenwicht op de betalingsbalans;
- evenwicht op de begroting;
- geen hoge inflatie;
- garantie van de continuïteit van de produktie.

Er staan de overheid een aantal instrumenten ter beschikking ter verwezenlijking van haar beleid:

a. Prijspolitiek

De overheid stelt vast in welke van de vier prijscategorieën een bepaald produkt valt en bepaalt minimum- en maximumprijzen. De vier prijscategorieën zijn:

- volkomen vaste prijzen, voornamelijk voor grond- en hulpstoffen;
- prijzen die schommelen tussen een bodem en een plafond, hoofdzakelijk voor intermediare produkten;
- prijzen die aan een bepaald plafond gebonden zijn, voor agrarische produkten en
- prijzen die volledig flexibel zijn, voor een aantal consumptiegoederen.

b. Inkomenspolitiek

De staat mag bepalen wat het gemiddelde loon van een specifieke onderneming, tussen bepaalde grenzen, moet zijn.

c. Investeringspolitiek

Grote projecten of projecten waarbij met het buitenland samengewerkt wordt, worden door de staat georganiseerd. Verder oefent zij door middel van een selektieve kredietpolitiek grote invloed uit op de investeringen van de ondernemingen.

d. Handelspolitiek ten opzichte van het buitenland

Via importheffingen, quota etc. worden import en export gereguleerd.

e. Fiscale- en begrotingspolitiek

Dit houdt in het geheel van belastingen, subsidies en budgetpolitiek, waarmee de overheid het economisch leven probeert te beïnvloeden.

2.4 De afzwakking van de economische hervormingen

Na een in eerste instantie gunstige ontwikkeling van produktie, export en consumptie, bleek er enkele jaren na de invoering van de NEM in de praktijk van de hervormingen veel minder terecht gekomen te zijn, dan oorspronkelijk de bedoeling was.

De decentralisatie reikte niet verder dan tot intermediair niveau, er ontstonden grote concentraties van bedrijven, waarop de overheidsministeries grote invloed hadden en waardoor de individuele ondernemingen hun onafhankelijkheid verloren. Er ontstond inflatie waardoor het „natuurlijk” prijsmechanisme teruggeschroefd werd. Hieruit vloeide voort dat de staat weer meer invloed uitoefende op de verdeling van de materiële inputs van de bedrijven en ook sterk bepaalde wat de output moest zijn.

De groei van de private sektor werd sterk afgeremd en de vrijheid van de ondernemingen om de loonschaal vast te stellen werd teruggeschroefd, dit na protesten van arbeiders die afgunstig waren.

De investeringsvrijheid viel tegen vanwege een zware winstbelasting en een zeer selectieve kredietpolitiek.

Tenslotte vond er in de landbouw een grote kollektivisatie plaats.

De oorzaken van het tegenvallen van het NEM waren:

a. Oppositie van belangengroeperingen

Gevestigde ondernemers bijv. die zich door de hervormingen in hun positie bedreigd voelden, natuurlijke exportprijzen zouden wel eens tot de afstoot van bepaalde bedrijfstakken kunnen leiden. Ook kwamen er bezwaren van lager geschoolde arbeiders die relatief minder profiteerden van de loondifferentiatie en het partikuliere winststreven.

b. Inconsistenties van het NEM

Dit betreft voornamelijk het prijssysteem; terwijl prijzen van produktiegoederen overwegend door de staat op basis van grondstoffenkosten en een arbitraire winstoverslag vastgesteld werden, moesten konsumptiegoederenprijzen relatieve schaarste reflecteren.

c. Ontwikkelingen in de wereldekonomie

Het NEM ging uit van een stabiele wereldmarkt. De crisis die in 1973 in het westen begon gooide echter roet in het eten. De internationaal ingestelde ekonomie van Hongarije kreeg harde klappen te verduren; terwijl de prijzen van noodzakelijk in te voeren grondstoffen en halffabrikaten enorm stegen, stagneerde de export naar de door depressie getroffen kapitalistische staten. De reactie hierop was een sterker overheidsingrijpen, om instabiele wereldmarktontwikkelingen buiten de deur te houden.

2.5 Toekomst

Uit politieke en sociale overwegingen is het behoud van de levensstandaard, handhaving van de volledige werkgelegenheid, invoer van moderne technologie uit het westen en verzekering van het vertrouwen van de Comeconlanden noodzakelijk.

In 1980 heeft de regering een nieuwe politiek over de periode 1980-1985 gepresenteerd, waarin een groei van 14 à 17% van het nationaal inkomen, 18 à 19% van de import en 37 à 39% van de export wordt nagestreefd. Langs deze weg wordt het herstel van de betalingsbalans in 1985 mogelijk geacht.

In deze politiek wordt meer nadruk gelegd op de produktie van goederen en diensten tegen concurrerende prijzen voor de wereldmarkt en efficiencyverbeteringen in het gebruik van grondstoffen en energie.

Er is dus sprake van een herleving en uitbreiding van doelstelling en middelen van het NEM.

De Hongaarse overheid streeft naar een grotere ekonomische groei en een verbetering van de internationale concurrentiepositie in de tweede helft van de jaren tachtig.

Gedurende enige jaren probeert men hiertoe een bewuste daling van het groeitempo van de Hongaarse ekonomie te bewerkstelligen. Dit laatste om een versnelling van de ontwikkeling, internationaal gezien, mogelijk te maken.

Bij deze doelstelling is het nodig om de produktiestruktuur te moderniseren en de internationale concurrentiepositie te verbeteren. Dit leidt onvermijde-

lijk tot verdere deelname aan de internationale arbeidsverdeling en tot versnelling van de technologie-overdracht.

Daarnaast zal de binnenlandse prijsvorming vanaf 1980 afhankelijk zijn gemaakt van de prijzen op de wereldmarkt. Hierdoor zullen de resultaten van het bedrijfssysteem meer af gaan hangen van de effectiviteit en van het rationeel handelen.

3. Enige impressies

In april j.l. heeft een groep economiestudenten aan de Vrije Universiteit te Amsterdam een excursie gemaakt naar Hongarije. Deze excursie was uitstekend georganiseerd door enkele medewerkers van de Karl Marx Universiteit, de economische universiteit te Boedapest.

Aan de Karl Marx Universiteit werden in een groot aantal voordrachten de economische ontwikkelingen in Hongarije, zowel op het niveau van de onderneming als op het niveau van de economie in haar geheel, besproken. Opvallend was het volkomen ontbreken van propagandistische taal. De sprekers waren steeds bereid tot een heel open discussie, waarbij ze ingingen op de problemen waar de Hongaarse economie mee worstelt.

Uitgangspunt van veel van de voordrachten aan de Karl Marx Universiteit was dat Hongarije een kleine economie is, die, wil ze de voordelen van productie op grote schaal kunnen behalen, moet exporteren. De aandacht was dan ook sterk gericht op de vraag hoe Hongaarse producenten hun efficiëntie kunnen opvoeren, teneinde hun marktpositie te verbeteren. Daarbij stuit men op een aantal problemen waar elk economisch stelsel voor komt te staan, zoals het conflict tussen het streven naar efficiëntie enerzijds en het streven naar gelijkheid en zekerheid van de arbeidsplaats anderzijds.